

TEXNIKA OTM TALABALARIGA RUS TILI FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.

Osiyo xalqaro universiteti 2-bosqich magistranti:

Sharipova Gulshan Zafar qizi

Annotatsiya: Bilamizki hozirgi davrda chet tillarini bilish talaba va pedagog o'qituvchilarni ancha yo'lini ochib beradi. Chunki o'zbek tilida adabiyot va ma'lumotlar kam bo'lganligi sababli talabalarimiz fanlarni o'zlashtirish biroz qiyin hisoblanadi. Shu masalalarni inobatga olgan holda ushbu tezisimizda talabalarga rus tili fanini o'qitishda zamonaviz pedagogik texnologiyalardan foydalanishni qisqacha ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Rus tili, pedagogik texnologiyalar, o'quv jarayoni, kompetentsiya, innovatsiya uslubi, ta'lim mazmuni.

Asosiy qism: Qonunchilik palatasi tomonidan 2020-yil 19-mayda qabul qilingan Senat tomonidan 2020-yil 7-avgustda ma'qullangan 1-bob. Umumiy qoidalar 1-modda. Ushbu Qonunning maqsadi Ushbu Qonunning maqsadi ta'lim sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat. 2-modda. Ta'lim to'g'risidagi qonun hujjatlari Ta'lim to'g'risidagi qonun hujjatlari ushbu Qonun va boshqa qonun hujjatlaridan iboratdir. Agar O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida O'zbekiston Respublikasining ta'lim to'g'risidagi qonun hujjatlarida nazarda tutilganidan boshqacha qoidalar belgilangan bo'lsa, xalqaro shartnoma qoidalari qo'llaniladi.

Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, rus tilini o'qitishning mukammal tizimi til, ya'ni har tomonlama zamonaviy fikrlaydigan yosh avlodni tarbiyalash vazifasi qo'yildi. Respublikamizda jahon hamjamiyatiga yanada integratsiyalashishga qaratilgan tizimni yaratish maqsadida rus tiliga e'tibor tobora ortib bormoqda. "Kadrlar milliy dasturi bo'lmish Kadrlar tayyorlashda pedogog negizida kadrlar tayyorlashning mukammal tizimini shakllantirish zarurligi ta'kidlangan. O'zbekiston xalqining intellektual merosi va umuminsoniy qadriyatlari, zamonaviy yutuqlar asosida madaniyat, iqtisodiyot, fan, texnika va texnika taraqqiyotining muhim shartidir. Boshlang'ich sinflarda rus tilini o'rgatish muvaffaqiyatli olib borilmoqda. Garchi qo'shimcha sifatida ta'lim muassasalarida o'quvchilarga bilim berib, rus tili o'qituvchilarining o'zlari Shuningdek, haftaning juma kunlari tajribali trenerlar

orqali qo'shimcha treninglar olish - "Rus tili kuni tillarni o'qitish metodikasi" o'quv yilidan boshlab o'qituvchilari rivojlanmoqda.

Ta'lim-tarbiya jarayonini takomillashtirishni o'qituvchisiz tasavvur etish mumkin emas. O'qituvchi shaxsi-ta'lim jarayonining ham sub'ekti, ham tashkilotchisidir. Uzluksiz tarzda davom etadigan takomillashuv jarayonining samarali kechishi ma'lum darajada o'qituvchilarning ta'lim-tarbiyasi mazmuni va metodikasiga bog'liq. Shunday qilib, talabalarni faolligini oshirish o'qituvchi o'z oldiga vazifa belgilashi va ana shu vazifani bajarish uchun izlanishi, zamonaviy texnologiyaning turli turlaridan foydalanib, Talabani faolligini oshirish zarur. Rus tili darslarida talabalarning faolligini oshirishi uchun quyidagi usullardan foydalanish mumkin.

- ✓ talabalar uchun dars jarayonini yaxshi tashkil etishga qulay muhit yaratish;
- ✓ talabalarning o'zaro fikr (axborot) almashishlariga imkon berish;
- ✓ olgan axborotlari asosida bilimlarini bir-birlariga namoyish etish;
- ✓ har bir talaba o'zini ta'lim mazmunini muallifidek his qiluvchi muhit yaratish kabi
- ✓ imkoniyatlar ta'lim mazmunini to'la o'zlashtirishga erishishga asos bo'ladi.

O'yin texnologiyasidan foydalanishning asosini o'quvchini faollashtiruvchi va jadallashtiruvchi faoliyat tashkil etadi. Psixologlarning ta'kidlashlaricha, o'yinli faoliyatning psixologik mexanizmlari shaxsning o'zini namoyon qilish, hayotda barqaror o'rnini topish, o'zini o'zi boshqarish, o'z imkoniyatlarini amalga oshirishning fundamental ehtiyojlariga tayanadi. Har qanday o'yin zamirida umumiy qabul qilingan ta'lim prinsiplari, taktikasi yotishi kerak. O'quv o'yinlariga o'quv predmetlari asos qilib olinishi kerak. O'yinlar jarayonida o'quvchi oddiy darsga qaraganda bu mashg'ulotga qiziqibroq yondashadi va bema'lol faoliyat ko'rsatadi.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda talaba o'quvchilarga rus tili fanini o'qitish va o'rgatish, zamonaviy innovatsion loyihalar, qiziqarli materiallar va loyihalar asosida olib borilsa dars jarayoni qiziqarli bo'ladi, o'quvchilarni darsga bo'lgan ishtiyoqi yanada ortib boradi va xotirasiga o'tilgan mavzular osongina qoladi. O'quvchilar keyinchalik darslarga puxta hozirlik ko'rishga intiladi. Bu esa o'quvchilarni ta'lim jarayonining sub'yektlariga aylantiradi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rus Tilini O'qitishda Yangi Pedagogik Texnologiyalardan Foydalanishning Ahamiyati Abdullajonova Shaxnoza Akbarovna
2. K.Turg'unboeva, M.Ortiqova. Pedagogik innovatsiya asoslari. (o'quv qo'llanma)

3. O'zbekiston qahramoni K.G'opirov. "Siz murabbiy", bo'lajak va yosh o'qituvchi hamda tarbiyachilar uchun estaliklar
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ Атаханова Н.М. Атаханова Н.М. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ Атаханова Наргиза Матякубовна
5. MODERN TECHNOLOGIES IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS AS A TOOL TO IMPROVE THE QUALITY OF EDUCATION Mamadjanova Mohimir Rashidovna
6. RUS TILINI O'QITISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARMusayeva Maftunabegim Fahriddin qizi